

नारीवादी आंदोलन: एक ऐतिहासिक अवलोकन (अंग्रेजी साहित्य के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राजेश मौर्य एवं डॉक्टर धरणी राय

1. सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नेहरू महाविद्यालय, सबलपट्टा जिला मुरैना
Email-id:- dr.rajeshmourya1973@gmail.com, Mobile:- 7974026551
2. विभागाध्यक्ष (शिक्षा), सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा-राजिम,
रायपुर, छत्तीसगढ़ ईमेल- shettydharani1@gmail.com

Received : 08/08/2024

1st BPR : 14/08/2024

2nd BPR : 23/08/2024

Accepted : 08/09/2024

Abstract

संपूर्ण विश्व में महिलाओं की स्थिति, पुरुषों की तुलना में निम्न व दयनीय रही है। पुरुष प्रभुत्व एवं पितृ-सत्तात्मक समाज ने उन्हें (महिलाओं) ना तो सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक अधिकार प्रदान किए और ना ही राजनीतिक, उन्हें तो बस पुरुषों की भोगविलास की वस्तु या पारिवारिक कार्य तक ही सीमित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक आंदोलन, जिसे नारीवादी आंदोलन कहा जाता है, का प्रतिरूभाव हुआ था, जिसमें अंग्रेजी साहित्य की नारीवादी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वैश्विक स्तर पर, नारीवादी आंदोलन, जोकि पुरुषों के समान अधिकारों व हितों को प्रदान करने पर आधारित था, की शुरुआत ब्रिटेन तथा फ्रांस की नारीवादी महिलाओं से हुई थी लेकिन अंग्रेजी साहित्य की महिलाओं का योगदान संन 1960 के दशक से माना जाता है। जिसमें पश्चिमी सभ्यता की मेरी बालस्टोन, क्राफ्ट, जैन, ऑस्टिन, वर्जिनिया, वूल्फ, मेरी एलमैन तथा भारतीय सभ्यता की अरुंधति राय, अनिता देसाई, शशि देशपांडे जैसी महिलाएं शामिल थीं जिन्होंने अपने साहित्यिक लेखन में, पितृ-सत्तात्मक समाज का पढ़ाई से विरोध किया और पुरुषों के समान सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक व राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करने के बारे में अत्यंत खूबसूरती से चित्रित किया है। यह आंदोलन (नारीवादी) विशेष रूप से तीन चरणों में विभाजित करके स्पष्ट किया गया है। यह आंदोलन कैसे आरंभ हुआ?, इसमें अंग्रेजी साहित्य की महिलाओं का क्या योगदान रहा था?, तथा उन्होंने (अंग्रेजी साहित्यकारों) नारीवादी आंदोलन को संचालित करने एवं पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था का विरोध करने के लिए, कौन-कौन सी कृतियां (पुस्तक) लिखी थीं?, आदि सवाल के जवाब प्राप्त करने के लिए, मैंने यह शोध पत्र लिखने का प्रयास किया है। इसको लिखने का मेरा उद्देश्य, वैश्विक स्तर पर प्राचीन काल में महिलाओं की कैसी स्थिति थी तथा उन्होंने (महिलाओं) अपने अधिकारों व हितों को, इस पुरुष प्रभुत्व समाज में कैसे प्राप्त किए थे? आदि है।

Key words: अंग्रेजी साहित्यकार, कृतियां, पितृ-सत्तात्मक समाज, नारीवादी आंदोलन के चरण।

प्रस्तावना

आप हम, सभी ने, एक शब्द आंदोलन, अवश्य ही सुना होगा, लेकिन यह क्या होता है?, और क्यों संचालित किया जाता है?, इसके बारे में शायद ही सभी को मालूम हो। यह एक ऐसा जन-जागरूकता कार्यक्रम होता है, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लंबे समय तक संचालित किया जाता है, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह शामिल होता है। इसी प्रकार से नारीवादी आंदोलन है। यह आंदोलन, महिलाओं के

संदर्भ में, उनके सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक व राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निरंतर रूप से संचालित किया गया था। क्योंकि पुरुष प्रभुत्व व पित्र-सत्तात्मक समाज में, महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण एवं उत्पीड़न के कारण उनकी (महिलाओं) स्थिति निम्न और दयनीय थी। ऐसी परिस्थितियों ने ही, महिलाओं को, यह आंदोलन जारी रखना पड़ा था।

विश्व के, एक प्रसिद्ध विद्वान या लेखक, जी.फेन (2017) ने अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-नारीवादी सिद्धांत, एक राजनीतिक आंदोलन को संदर्भित करता है, जोकि लिंग-भेदभाव एवं यौन शोषण, यौन उत्पीड़न आदि को समाप्त करने तथा वर्ग-समानता को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था।(1) जिसका प्रमुख कारण, समाज में पित्र-सत्ता का पाया जाना। इसीलिए समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक बुराइयां, (परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़िवाद व विभिन्न सामाजिक मानदंडों) को समाप्त करने के लिए, यह आंदोलन संचालित किया गया था।

यदि, हम नारीवादी आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में, बात करें तो, यह पता चलता है कि, वैश्विक स्तर पर इसकी (नारीवादी आंदोलन) उत्पत्ति पश्चिम (पश्चिमी सभ्यता) में हुई थी।(2) उस समय पश्चिम में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। मध्य युगीन यूरोप में, महिलाओं को शिक्षा से लेकर, संपत्ति रखने एवं सार्वजनिक कार्यों में, भाग लेने से वंचित किया गया था। जबकि फ्रांस तथा जर्मनी में, पति को अपनी पत्नी बेचने का अधिकार था, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को पुलामी एवं दास्तान की बेड़ियों को तोड़ने और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी।

अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत, नारीवादी आंदोलन की शुरुआत सन 1960 के दशक में हुई थी।(3) जिसका प्रमुख कारण, अंग्रेजी साहित्य में विभिन्न महिलाओं द्वारा, लिखे गए लेख हैं। हालांकि आंदोलन की शुरुआत में महिला लेखकों की संख्या, बहुत कम, या सीमित थी लेकिन जैसे-जैसे इसमें (अंग्रेजी साहित्य) महिला लेखकों की संख्या बढ़ती गई, वैसे-वैसे उनका (महिला लेखकों) ध्यान भी नारीवादी आंदोलन या साहित्य की ओर, आकर्षित होता गया और एक समय बाद आंदोलन ने अपना व्यापक रूप ले लिया था।

यह शोध पत्र, नारीवादी आंदोलन की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। जिसमें हम आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई?, तथा इसके पीछे कौन-कौन से कारण थे?, इत्यादि को समझते हुए, हम अंग्रेजी साहित्य में, नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली महिलाएं कौन-कौन थीं?, इत्यादि को समझने का प्रयास करेंगे।

अध्ययन के उद्देश्य

मैंने इस शोध पत्र को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है।

1. नारीवादी अवधारणा या आंदोलन क्या है?, को समझना।
2. नारीवादी आंदोलन की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, समझना।

अध्ययन की सामग्री

नारीवादी आंदोलन, जिसकी शुरुआत पश्चिम में, विशेष रूप से, फ्रांस तथा ब्रिटेन में हुई थी, महिलाओं का अधिकारों से संबंधित, एक आंदोलन है। इसीलिए सबसे अधिक साहित्य की उपलब्धि, पश्चिमी सभ्यता के अंग्रेजी साहित्य से प्राप्त हुई है। इसके अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध-जर्नलों और इंटरनेट पर उपलब्ध, विभिन्न वेबसाइटों से भी सामग्री प्राप्त की है।

नारीवादी आंदोलन की अवधारणा

यदि हम, नारीवादी अवधारणा को ध्यान पूर्वक देखें तो, यह पता चलता है कि, यह शब्द दो शब्दों जैसे:- नारीवादी तथा आंदोलन, नारीवाद का मतलब व्यापक पैमाने पर महिलाओं का, एक समूह, जो एक ही उद्देश्य एकत्रित हुई हैं। जबकि आंदोलन, समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों या पुरुष प्रभुत्व जैसी अवधारणा से निपटने के लिए, संचालित किया गया सामाजिक सुधार कार्यक्रम या जन-जागरूकता कार्यक्रम है। इस प्रकार नारीवादी अवधारणा या आंदोलन का अभिप्राय हुआ महिलाओं के, एक समूह द्वारा, अपने सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक,

सांस्कृतिक या राजनीतिक अधिकारों को, प्राप्त करने के लिए पुरुष वर्ग से लड़ना या एक ही आवाज के साथ, उठ खड़े होना जैसा कि, एम.हूसैन (2019) ने अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-संपूर्ण दुनिया में नारीवादी आंदोलन, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक राजनीतिक व दैनिक जीवन के, सभी पहलुओं में महिलाओं के अधिकार एवं पूर्ण लिंग के लिए तर्क देता है।(4) हलाकि यह आंदोलन (नारीवाद) 1960 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन 19वीं सदी ही, ऐसी सदी थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं के संदर्भ में, विभिन्न अधिकारों में विविधता के, अंश सृजित हो गए थे अर्थात् शिक्षा से लेकर, संपत्ति और राजनीतिक क्षेत्र में, महिलाओं को वोट देने जैसे- अधिकार आकर्षण प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद 20वीं सदी में महिलाओं को स्पष्ट रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त हो चुका था।

संपूर्ण विश्व में, इन सबके बावजूद, यदि और अन्य महिलाओं ने, नारीवादी आंदोलन को, आगे बढ़ाने में सहयोग किया है तो, वह अंग्रेजी साहित्य की नारीवादी महिलाएं हैं। जिन्होंने अपने लेखन, विशेष रूप से, उपन्यासों एवं लेखों, निबंधों व कहानियों में अत्यंत सूक्ष्म रूप से महिलाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। जैसे:- पश्चिमी सभ्यता की अंग्रेजी, साहित्यकार, (मेरी बालस्टोन, क्राफ्ट, जैन, ऑस्टिन, वर्जीनिया वुल्फ, मेरी एलमैन) तथा भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार, (अनिता देसाई, अरुंधति राय, शशि देशपांडे) आदि।(5,6) उन्होंने सामाजिक मानदंडों, प्रथाओं, परंपराओं, पुरुष प्रभुत्व व सत्तात्मक समाज का कड़ाई से विरोध किया और नारीवादी आंदोलन में, अपनी सक्रिय भूमिका अदा की थी।

विश्व के विभिन्न विद्वानों, संस्थाओं व संगठनों ने, नारीवादी आंदोलन को इस प्रकार परिभाषित किया है।

प्रो.कडू.यू.व्ही (2018) के अनुसार:-संपूर्ण विश्व में, पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था के कारण, महिलाओं को विभिन्न अधिकारों, (सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक) से वंचित किया गया था। इसीलिए वंचित अधिकारों को प्राप्त करने हेतु, नारीवादी आंदोलन, जोकि समाज में महिलाओं व पुरुषों को समानता की बात करता है, संचालित किया गया था।(7)

विश्व का शब्दकोश भंडार अर्थात् केंब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी के अनुसार-नारीवादी आंदोलन, विशेष रूप से, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार व अवसर, शक्ति और विभिन्न सामाजिक बुराइयों से, लड़ने की शक्ति व क्षमता प्रदान करने से संबंधित है।(8)

एच.मार्टिना (2016) ने अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-19वीं एवं 20वीं सदी ब्रिटेन की, महिलाओं के लिए, परिवर्तनों की, अवधि थी, क्योंकि इस अवधि में, महिलाओं ने अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए, लड़ना आरंभ कर दिया था और पुरुषों के समान, शिक्षा, अधिकारों व व्यवसायों में स्वतंत्रता व अपने जीवन यापन के लिए, समान अवसर प्राप्त करना, आरंभ कर दिया था।(9)

एक विद्वान, बी.हक्स (2000) के अनुसार-यदि देखा जाए तो, नारीवादी आंदोलन, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं नारीवादी लिंगवादी शोषण को, समाप्त करने का, एक आंदोलन है।(10)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार, पर कहा जा सकता है कि, वैश्विक स्तर पर प्राचीन काल से ही, महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। पुरुष प्रभुत्व व पितृ-सत्तात्मक समाज ने, उन्हें (महिलाओं) कभी-भी, ऊपर उठने नहीं दिया था। इसीलिए सन 1960 के दशक में, महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों और अवसरों को प्राप्त करने के लिए, एक अवधारणा, जिसे हम नारीवादी अवधारणा या आंदोलन कहते हैं, का सृजन हुआ, जिसमें अंग्रेजी साहित्य की महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था।

नारीवादी आंदोलन

विश्व के नारीवादी आंदोलन, के ऐतिहासिक स्रोतों से, यह पता चलता है कि यूरोप के दो देश, ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे थे, जहां सर्वप्रथम महिलाओं ने अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, आवाज उठाई थी।(11) और यह दशक

था 1970 व 1980, जिसमें नारीवादी आंदोलन, एक सामान्य आंदोलन के रूप में जापूत हुआ था। कुछ ऐतिहासिक विद्वान, यह मानते हैं कि इसकी जड़ें (नारीवादी आंदोलन) मार्क्सवाद में, पाई गई थी, जिसमें बर्टन तथा एंगल जैसे विद्वान शामिल हैं। इन विद्वानों ने, नारीवादी आंदोलन को, एक लैंगिक समानता के केंद्रीय विषय के रूप में प्रस्तुत किया था।

विश्व के, विभिन्न विद्वानों तथा सामाजिक-आर्थिक दार्शनिकों ने, नारीवादी आंदोलन को, तीन चरणों में विभाजित किया है।

विश्व में, नारीवादी आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत, **19वीं सदी का दूसरा भाग और 20वीं सदी की शुरुआत को, शामिल किया गया है।(12)** यह चरण उस समय महिलाओं में पर्याप्त ज्ञान के कारण, सृजित हुआ था। यह विशेष रूप से, पुरुष प्रधान एवं पितृ-सत्तात्मक समाज में महिलाओं की, जो दयनीय स्थिति थी, उसके उपचार से संबंधित था। इसमें महिलाओं की स्थिति को, सुधारने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जैसे:-महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, महिलाओं की सामाजिक स्थिति को, उच्च बनाए रखने आदि, परंतु इन सबके बावजूद, इस चरण में, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू पर, ध्यान दिया गया था तो, वह श्रम बाजार में महिलाओं व पुरुषों के बीच, असमानता का पाया जाना था। इसका समाधान इस चरण में, नारीवादी विचारधारा के सिद्धांत के विकास के साथ हुआ था। **ओलेस्य लोबनोवा, शहीद, एस., हामिद, अरुण, जे.प्रकाश (2011) उन्होंने अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-**जब नारीवादी विचारधारा का सिद्धांत विकसित हुआ तो, श्रम बाजार संबंधी पर्यावरणीय पृष्ठभूमि, परिवर्तित हो चुकी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि, यह अवधारणा (नारीवाद) अभी भी गहरी है।(13)

नारीवादी अवधारणा या आंदोलन के, इस चरण में अंग्रेजी साहित्य की अनेक महिलाएं, जिन्होंने अपने लेखन में, ऐसे पुरुष प्रभुत्व समाज का वर्णन किया है, जिसने महिलाओं के साथ, अपमानजनक व्यवहार करने के, साथ-साथ, उन्हें (महिलाओं) हाशिये पर रखा था। ऐसी महिलाओं में, **मेरी एलिमैन की थिंकिंग अबाउट वूमन (1968), कैट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स, (1969) तथा जर्मनी** ग्रीक की द, फीमेल, यूनिच (1977) आदि महिलाएं शामिल थीं।(14) इसी चरण की, एक और अंग्रेजी साहित्य की महिला, जिसका नाम, मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट था, 18वीं शताब्दी की, एक महत्वपूर्ण महिला थी। उन्होंने 1792 में, **ए.विडिकेशन ऑफ़ द राइट ऑफ़ वूमन**, नामक कृति लिखी थी, जिसमें यह वर्णन मिलता है कि-महिलाओं को, पुरुषों के समान ही, अधिकार मिलना चाहिए। विशेष रूप से, तब जब वह परिवार या समाज में, एक प्रभावी पत्नी, मां की भूमिका अदा करती है। इसके लिए (महिलाओं के अधिकारों) उन्होंने शिक्षा पर भी, जोर दिया था।(15) वह अपनी कृति में, आप कहती हैं कि, महिलाएं पुरुषों से कमजोर नहीं हैं, बल्कि वे जन्मजात, समझदार और अपनी कार्य करने की क्षमता से, परिपूर्ण हैं। आपको बता दें कि, मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट, के विचार, इतने अधिक क्रांतिकारी थे कि, उन्हें ब्रिटेन में, नारीवादी संस्थापक माना जाने लगा था, एक विद्वान, जिनका नाम अरिने चेर्नोचक था, ने तो, उनकी (मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट) कृति की, तारीफ करते हुए, अपनी पुस्तक, **मैन एंड द मेकिंग ऑफ़ मॉडर्न ब्रिटिश फेमिनिज्म** में कहा था कि-जब मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट की कृति, ए.विडिकेशन ऑफ़ द राइट ऑफ़ वूमन, प्रकाशित हुई तो, समाज का एक हिस्सा, जो चुपचाप बैठा हुआ था, कृति आने के बाद, जोर से आवाज उठाना शुरू कर दिया था।(16) और महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, पुरुष प्रभुत्व समाज से वी लड़ना आरंभ कर दिया था। मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट के, नारीवादी विचारों से, प्रभावित होकर, उनकी बेटी, मेरी शैली ने भी, एक उपन्यास **फ्रैंकस्टीन** लिखा था, जिसमें नारीवादी आंदोलन या अवधारणा के क्रांतिकारी विचारों का उल्लेख मिलता है, और वर्णन करता है कि, कैसे महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए पुरुषों या पुरुष प्रभुत्व समाज से लड़ना चाहिए।

वैश्विक स्तर पर, नारीवादी आंदोलन का दूसरा चरण, जिसे पश्चिम में आधुनिक नारीवाद का, महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, **20वीं सदी की शुरुआत से सन 1960 के दशक तक संचालित रहा था।(17)** इसकी शुरुआत, मुख्य

रूप से, स्त्री या महिला आलोचना के रूप में की गई थी। यह चरण महिलाओं के अधिकारों से संबंधित, मूल्यांकन पर आधारित है। अर्थात् विश्व के नारीवादियों ने, जब यह महसूस किया कि, उन्हें (महिलाओं) सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक (वोट डालने का अधिकार) प्राप्त होने के बावजूद, महिलाओं की मौलिक स्थिति या पुरुष अधीनता में, कोई सुधार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ महिलाओं और पुरुषों के बीच रोजगार एवं वेतन की, आसमान परिस्थितियों बनी हुई थी। काम करने की खराब परिस्थितियों व कैरियर विकास की समस्याएं बनी हुई थी। ऐसी स्थितियों में समाजवादी एवं मार्क्सवादी, नारीवादियों ने महिलाओं के उत्थान हेतु, आवाज उठाना शुरू की थी। उन्होंने, विशेष रूप से, **श्रम बाजार व वेतन के संदर्भ में महिला व पुरुषों के बीच, जो असमानता कायम थी, उसे पर सवाल उठाए और आर्थिक स्थिति तथा भौतिक जीवन को महत्व दिया था।**(18) इस चरण में, एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री जॉन स्टूअर्ट मिल, नारीवादी आंदोलन में उदारवादी पुरु भी कहा जाता है, ने अहम भूमिका अदा की थी। दरअसल मिल अपनी पत्नी हैरियत टेलर से, बहुत प्रभावित थे, जिससे प्रेरित होकर, उन्होंने घोषणा कि, समाज में, **ये दोनों लिंग (महिला व पुरुष) सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। यदि एक लिंग, दूसरे लिंग के अधीन होता तो, मानव सुधार में यह सबसे बड़ी बाधा साबित हो सकती है। इसलिए इसे पूर्ण समानता के सिद्धांत द्वारा, प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।**(19) उनके यह विचार, स्पष्ट करते हैं कि, समाज में जीवन यापन करने वाले महिला व पुरुष, दोनों को, एक समान रूप से शक्ति व अवसर प्राप्त होना चाहिए। फिर वह चाहे, सामाजिक-आर्थिक ताकत हो या फिर राजनीतिक, सभी समानता के सिद्धांत द्वारा, निर्धारित होना चाहिए। आपको बता दें कि, जॉन स्टूअर्ट मिल, ब्रिटिश संसद के पहले ऐसे, सदस्य बने थे, जिन्होंने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में, वोट देने का अधिकार संबंधी विधेयक पेश किया था।(20)

विश्व में नारीवादी आंदोलन के, इस दूसरे चरण में भी, अंग्रेजी साहित्य की महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस चरण में भाषादारी करने वाली, पहली महिला साहित्यकार एलेन शोवाल्तर थी, जिन्होंने सन् 1977 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, **ए.लिटरेचर ऑफ़ देयर ओन लिखी थी।**(21) जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि, यह चरण स्त्री आलोचना से आरंभ हुआ था। इसीलिए एलेन ने, अपने लेखन में, स्त्री आलोचना के विचारों व सिद्धांतों का अत्यंत गहराई से वर्णन किया है। ऐसा अनुमान है कि, एलेन ने, अपने लेखन में नारीवादी विचारों के अंतर्गत, जिस प्रकार पुरुषों ने लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार, एलेन ने भी, उन्होंने समाज में, महिलाओं के लिए, समानता पर बहस करने के स्थान पर, लिखना कहीं अधिक उचित समझा और इसी को, ध्यान में रखते हुए, महिलाओं से संबंधित यौन शोषण व उत्पीड़न की घटनाओं को चित्रित किया था। इसके अलावा **नीमा बेम की महिला कथाएं (1978), सेन्डा गिल्बर्ट और सुसान पुबर की, द.मैड वूमेन इन द अटारी (1979), मार्गरेट होमन की, महिला लेखिकाएं तथा काव्य पहचान (1980) इत्यादि अंग्रेजी साहित्य की महिलाएं शामिल थी।**(22)

नारीवादी आंदोलन का, तीसरे चरण के बारे में, यह कहा जाता है कि, यह सन 1990 के दशक के मध्य में, उभर कर आया था। यह विशेष रूप से, नारीवादी आंदोलन के, दूसरे चरण में, जो घटनाएं या प्रतिविधियां हुईं, जैसे विषमलैंगिक, मध्यम वर्ग के विरोध पर, उत्पन्न हुआ था। इस चरण की, एक मुख्य विशेषता यह थी की महिलाएं कहीं अधिक जागरूक या आधुनिक हो चुकी थी। अब महिलाएं पुरुषों से, यौन मुक्ति आंदोलन के लिए, तैयार हो चुकी थी और जागरूकता का स्तर, कहीं अधिक उच्च पर पहुंच गया था जिसका परिणाम यह हुआ कि, तलाक लेने की दर में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नारीवादियों ने यह पुनर्विचार करना शुरू कर दिया था कि, पुरुषों के विरोध का उन्मूलन होना चाहिए। **जी.फेन (2017) ने, अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-**नारीवाद के इस चरण में, कोमल तथा हरित नारीवाद का जन्म किया गया था। इसमें, एक तरफ तो, नारीवादियों ने सामाजिक अधिकारों एवं हितों का समर्थन किया तो, दूसरी तरफ, उन्होंने (नारीवादियों) यह सवाल उठाया की, नारीवादी पारंपरिक पारिवारिक मॉडल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।(23) हालांकि नारीवादी भावना जागृत करने के लिए, यह कोशिश, एक अच्छा विचार हो सकता है, क्योंकि समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए, परंपरागत

समाज जिम्मेदार रहा है, लेकिन फिर भी, मेरे विचार से, नारीवादी भावना, इतनी भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि, परिवार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, होना चाहिए, पर दोनों लिंकों के बीच, समानता के आधार पर, अर्थात् मेरा कहना है कि, किसी भी दृष्टि से समाज व देश में महिलाओं के बीच समानता कायम होना चाहिए। इस चरण में अंग्रेजी साहित्य की महिलाएं, जो योद्धा दान दिया है, वह नारीवादी आंदोलन को, पुनर जागरूक करने के लिए, प्राचीन अभिलेख या दस्तावेजों पर, एक नये सिरे से ध्यान आकर्षित किया गया था और महिलाओं के पुनरूदार हेतु, उन्होंने अपने लेखन में, नए-नए आयाम को शामिल करने का बीड़ा उठाया था।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण के आधार पर, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है की, नई वादी आंदोलन, जिसका मूल उद्देश्य, समाज में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करना था। वास्तव में कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि अत्यंत प्राचीन है, जिसमें विश्व के लगभग सभी नारीवादियों या नारीवादी समर्थकों ने अपने लेखन में बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया, लेकिन इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो, वह अंग्रेजी साहित्य की, महिलाओं का योद्धा दान रहा है। इसमें मेरे विचार से दो प्रकार के लाभ हुए हैं। पहले उनके लेखन में, नारीवादी अवधारणा के अंश पाए जाने से, समाज की अधिकांश महिलाएं जागरूक हुईं होगी और दूसरा अंग्रेजी साहित्य में, अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को, यह समझ में आया होगा कि प्राचीन काल से ही, महिलाओं की कैसी स्थिति थी?, जब विद्यार्थियों ने महिलाओं की स्थिति को समझा होगा तो, यह निश्चित है कि, उनके (विद्यार्थियों) मन में महिलाओं के प्रति सहानुभूति या आत्म सम्मान रहा होगा और इसी की वजह से नारीवादी आंदोलन को, और बढ़ावा मिला होगा। जोकि आज हमें, एक नई अवधारणा, जिसे महिला सशक्तिकरण कहते हैं, सुनने या देखने को मिल रही है। मैं इसका, महिला सशक्तिकरण, समर्थक हूँ और यह आशा करता हूँ कि, यह भविष्य में, इसी प्रकार से संचालित रहे। आज किसी भी महिला के साथ भेदभाव ना हो सके।

Reference

1. Ji Fan (2017) The Embodiment and Development of Feminism in English and American Literature., Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2nd. International Conference on Education., Sports, Art and Management Engineering., Vol.123, 2017 (ICESAME 2017).
2. Feminism:-Definition, History, Type, Waves, Examples and Fact., (www.britannica.com), <https://www.britannica.com/topic/feminism#:~:text=what%20is%20feminism%3f,has%20global%20manifestations%20and%20variations.>
3. Ali, E. (2018) Feminism in Literature:-Interpretation of Gender Discrimination., Patriarchy and Fundamental Themes., Research Journal of English Language and Literature., Vol.6, Issue-3, July-September 2018.
4. Hussain, M. (2019) Feminism and It's Types:-An Overview., International Journal of English Language., Literature and Translation Study., Vol.6, Issue-4, October-December 2019.
5. Five Feminist Writers That Changed History., <https://online.utpb.edu/about-us/articles/humanities/five-feminist-writers-that-changed-history.>
6. Twinkle (2023) Feminist Perspective in Indian English Literature:-Empowerment., Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research., Vol.18, Issue-10, October 2023.
7. Prof.Kadu, U.V. (2018) Feminist As A Literary Movement in India English Literature., Aayushi International Interdisciplinary Research Journal., Vol.V, Issue-iii, March 2018.
8. Feminism, Cambridge Dictionary Online., Access January 29 2016, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feminism.>
9. Martina, H. (2016) The Development of Feminism in English Literature of The 19 and 20 Century., Bachelor Thesis Olomouc 2016.
10. Hooks, B. (2000) Feminism is For Everybody:-Passionate Politics., South and Press.

11. To See The Reference Number (9).
12. To See The Reference Number (1).
13. Olesya Lobanova, Shahid, S. Hamid, Arun, J. Prakash (2011) Shot Sales Ban and Stock Market Liquidity:-The Comparison of NYSE and NASDAQ-Listed Stock (J). International Journal of Finance., 2011 23 (2): 6750-6763.
14. Feminist, Approach to Literature., <https://writersinspire.org/content/feminist-approachs-literature>. [3 August 2012].
15. Celebrating Feminist Literature:-Classic and Contemporary Must-Read., <https://celaelonbooks.com/feminist-literature>.
16. Arianne, Chernock, Man and The Making of Modern British Feminism (Standford:-Standford University Press 2010) 2 Accessed February 1, 2016.
17. To See The Reference Number (1).
18. To See The Reference Number (1).
19. Emmeline Pankhurst, "Freedom or Death" in Political Dissent:-A Global Reader:-Modern Source, ed. By:-Derek Malone France. (Maryland: Lexington Books, 2012), 97
20. To See The Reference Number (11).
21. To See The Reference Number (14).
22. To See The Reference Number (4).
23. To See The Reference Number (1).

*** **